

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 1530 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari.....	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik.....	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli.....	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана.....	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari.....	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике.....	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari.....	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri.....	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish.....	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari.....	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience.....	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari	136
Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний	143
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов.....	148
Исаев Кобилжон Абдукодирович	
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar.....	153
Rizaev Xushnud Namazovich	
Iqtisodiy tizimda budjet daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati.....	158
Yusupov Ruslan	
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili	165
Turotova Nigora Xolmurod qizi	
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish	177
Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari.....	181
Adashev Azimjon O’rinboyevich	
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi.....	186
Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi	190
Abdujaborova Ma’mura Toshmuxamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	
Korxonaning moliyaviy barqarorligi.....	196
Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari.....	199
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari.....	205
Zaynutdinova Umida Djalolovna	
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari.....	210
Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari	215
Ashurov Muhammadjon Murodovich	
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi	221
Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari	226
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований	231
Рахимова Гулноза Гафуровна	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari	239
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash	244
Tashmuxeidova Yayra Atxamovna	
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari	249
Haydarov Zafar Qahramonovich	

Управленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinoz Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhiddin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli.....	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarni boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
Qishloq joylarning tasnifi, shakllari, funksiyalari va rivojlanish yo'nalishlari.....	345
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Анализ современных стратегий газовых компаний и государственных учреждений	349
Хамитов Фахри Махмут угли	
"O'zbekneftgaz" aj ga kiritilayotgan investitsiyalar va energetika sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarning samaradorligini oshirishdagi tahliliy natijalar.....	354
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning mohiyati, mazmuni va nazariy asoslari.....	369
Bekzod Sherzodovich Sharipov	
Iqtisodiyotni rivojlanishida oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatish yo'llari.....	377
I.Levakov	

Mamkatimizda sanoat tarmog'ini rivojlantirishda kichik biznesning o'rni va ahamiyati	382
A.O'tbosarov	
Xalqaro biznes va xalqaro turizm tendensiyalari.....	386
Xalilova Gulnoza Nurullo qizi	
The use of marketing research in marketing activities of enterprises	391
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
Iqtisodiy masalalarni yechishda zamonaviy dasturiy vositalardan va standart funksiyalardan foydalanish.....	396
Ismanova Klara Do'lanboyevna	
O'zbekistonda mehnat resurslari bandligini ta'minlashda faol bandlik siyosatini amalga oshirishning ustuvor yo'llari.....	402
Rasulov Shavkat Sharof o'g'li	
Qurilish korxonasining iqtisodiy tahlili.....	407
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Стимулирование привлечения инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата	410
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Tijorat banklarning moliyaviy faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatar va uning mohiyati	416
Rashidov Raximjon Iskandarovich	
Sug'urta sohasini raqamlashtirish biznes jarayonlarini rivojlantirish yo'li sifatida.....	422
Kucharov Murod Baxtiyorovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish hajmini modellashtirish va prognozlashda ARIMA modelidan foydalanish imkoniyatlari	426
Kenjayev Toshbolta Aminovich, Turayev Baxtiyor Ergashevich	
Innovatsion faoliyatni amalga oshirishda tadbirkorlik subyektlari duch keladigan muammolar tahlili.....	437
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlar moliyasini samarali tashkil etishda korporativ boshqaruvning takomillashtirish masalalari	440
Shernayev Akbar Aqmirzayevich	
Mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribalari	445
Inogamov Xayot Ilyasovich	
Innovative approaches in tourism business management	450
Mamatkulova Nadira Makkamovna, Azimov Azizxon Sherzodjon ugli	
Davlat boshqaruvi organlarida xodimlar karyerasining turlari, zamonaviy tendensiyalari va xususiyatlari	455
Ochilov Akram Odilovich, Salimov Muhammadbobur Qodir o'g'li	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari.....	458
Daminova O'g'iloy Mirzaqul qizi	
Tijorat banklarining kredit portfelini samarali boshqarish asoslari va takomillashtirish istiqbollari.....	463
Ruzimuratov Olimjon Baxtiyor o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	468
Zokirova Gavxar	
Yo'l qurilish tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash: imkoniyatlar va chora-tadbirlar	473
Raximov Dilshodjon	
O'zbekistonda davlat tuzilmalari faoliyatini raqamlashtirishning strategik istiqbollari.....	478
Safarova Dilshodaxon Eshmuxammadovna	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	484
Ravshanova Muxtarama Yusup qizi, Ollokulova Feruza Nansurovna	
Iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashda kichik tadbirkorlikning roli	487
Baeva Shaxzoda Xabibullaevna	

Sun'iy intellekt turlari va uni o'zbekistonda qo'llanishi	493
Shoxjaxon Usmanbekov Doniyor o'g'li, Ulug'bek Xudniddinov Ziyovuddin o'g'li, Abduhakim Yuldashev	
Iqtisodiy resurslar samaradorligining sanoat korxonlaridagi ahamiyati.....	497
Isroilov Xusanboy Ibrohimjon o'g'li	
Xalq ta'limi tizimi muassasalarida budjetdan tashqari mablag'lar hisobini takomillashtirish.....	502
Norbekov Davronbay Eshmurodovich	
Идентификация коэффициентов вейвлет анализа с помощью ядра интегральной модуляции	507
Норалиев Сардор Нурислом угли, Нормуродов Садриддин Салим угли	
Iqtisodiyot transformatsiyalashuv jarayonida korxonalar faoliyatiga raqamli texnologiyalarni joriy etishga investitsiyalarni jalb qilish	513
Sotiboldiyev Xayitboy Abdullajon o'g'li	
Ayollar tadbirkorligini rivojlanish tendensiyalari	519
Kamoldinova Nargiza Anvarovna	
Paxta tozalash texnologik mashinalarining tozalash jarayonini modellashtirish.....	524
Urinov Adxamjon Akbarovich	
Hududda klaster siyosatini rivojlantirish asosida sanoat korxonalarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash.....	528
Alijonov Raxmatillo Avazbek o'g'li, Muminova Elnoraxon Abdukarimovna	
Integratsiyalashgan logistika tizimlarida moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirish.....	534
Maxmudov Samariddin	
Kasalliklarni erta aniqlash imkoniyatlarini oshirishda zamonaviy dasturiy ta'minotning roli	543
Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich	
Banklar tomonidan uy-joy qurilishini moliyalashtirishda "jamg'arma kassa" metodi.....	546
Ziyayev Azamat Mirza o'g'li	
O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tish yo'llari va ustuvorliklari	551
Mamatova Fotima Abdusalomovna	
O'zbekistonda internet dokonlarini istiqbolini yoritish	557
Atanazarova Mashhura Xurmat qizi, G'ulomiddinov Xusanjon Xamdaminjon o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Влияние цифровых маркетинговых стратегий на развитие рынка туристической индустрии узбекистана и его перспективы	561
Исмаилова Сайера Улугбековна	
Intensiv bog'lar barpo qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	566
Mirzayev Alisher Sabirovich	
Raqobat kurashi sharoitida dunyo hududlarida turizmni rivojlantirish jarayonlari va yo'nalishi.....	570
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
Yer osti suv olish inshootini funkcionallashtirish jarayonini simsiz sensor tarmog'i asosida marshrutlash jadvalini qurush.....	574
Aytanov Anvar Kidirbaevich, Baxitjanova Kamshat Jambil qizi	
O'zbekiston respublikasida yashirin iqtisodiyot hajmini baholashning statistik tahlili.....	580
Djanadilov Shaxboz O'ktamovich, Irsimatov Humoyunmirza Fahritdin o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi.....	588
Zokirova Gavxar	
Investitsiyalar-tarmoq iqtisodiyotini rivojlantirishning muhim omili: To'qimachilik va tikuv trikotaj sanoati misolida.....	593
Sharofiddinov Shohrux Ulug'bek o'g'li	
Kichik va o'rta biznes rivojlanish tendensiyasi, yaratilgan shart-sharoitlar va muammolar: O'zbekiston va Qozog'iston misolida.....	599
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Mintaqalarda sanoat aglomeratsiyalarni shakllanishi.....	605
Malikov Zuhridin Vohidovich	

Tadbirkorlik faoliyatidagi moliyaviy risklar va ularni sug'urtalash masalalari	609
Shuxrat Jalolidinovich Mamadjanov	
Цифровой маркетинг	613
Амангалиева Молдир, Икромов Бехруз, Абдухаким Юлдашев Абдукаримович	
Fiskal siyosatning barqaror iqtisodiy o'sishga ta'siri	621
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini inklyuziv rivojlanish darajasini baholash.....	627
Asqarova Mavluda Turabovna	
Tijorat banklarida faktoring operatsiyalari hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida yuritish istiqbollari	633
Muradova Muborak Yusufjanovna	
Tadbirkorlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari asosida ularni innovatsion faoliyatini rag'batlantirish.....	638
Daniyarov Kuatbay Dauirxanovich	
Sun'iy intellekt va uning mehnat bozoriga ta'siri	642
Amanov Otabek Amankulovich	
Amarantning mahalliy navlari kunjarasi tarkibidagi pektinni aniqlash	647
G.A.Rustamova, N.X.To'xtaboyev	
Kreditlash jarayonida tijorat banklarining mobil ilovalar orqali innovatsiyalari	652
Latipova Lola Ilhomovna	
Biznes tashkilotlarining moliyaviy hisobotlari maqsadi, tarkibi va biznes qarorlarda qo'llanilishi	658
Misirov Asliddin Mamasobirovich, Turabekov Bekali	
Korxonalar ishlab chiqarish potensialidan foydalanishning optimallashtirish yo'llari	663
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Yashil iqtisodiyot ko'rsatgichlarini ekonometrik tahlil qilishda dinamik modellardan foydalanish.....	667
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Ekoturizm tadqiqot yo'nalishlari - bibliometrik tahlil.....	671
Xayrullayeva Nilufarbegim Nematillo qizi	
Uzum qurutishda mahsulot chiqish miqdori, muddati va sifatiga blansirovkaning o'rni	677
Sayfullayeva Nazokat Qobuljonovna	
Эффективное страхование рисков проектного финансирования	681
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
Kichik biznes raqobatbardoshligini oshirishda raqamlashtirishning ta'siri.....	685
Melibaeva Gulxon Nazrullaevna	
O'zbekistonda ishsizlikni kamaytirish va bandlik darajasini oshirish orqali barqaror iqtisodiy rivojlanishga erishish yo'llari	693
Botirova Sarvinoz Boburjon qizi	
O'zbekiston sug'urta bozorida andarrayting xizmatini takomillashtirish yo'llari.....	699
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloevich	
Подходы к оценке стоимости бизнеса, их преимущества и недостатки	704
Муратов Абдулазиз Уктамович	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashda inson kapitalining ahamiyati.....	709
Nazarova Gulhayo Ikrom qizi	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini rivojlanishida eksport sohasini o'rni.....	717
M.A.Ibroximov	
Технология подготовки и сушки моркови.....	721
Худайбердиев Тохиржон Латифович	
Kasbiy ta'limda malakali kadrlar tayyorlash tizimini xalqaro tajriba asosida takomillashtirish.....	725
Ulug'bek Toshev Jabborovich, Zarrina Narziyeva Islomovna	
Определение экономической эффективности предприятия, методы её оценки и способы повышения производства	729
Нелюфар Умаровна Дадабаева	

Korxonaning eksport salohiyatini oshirish yo'llari	737
Ishmanova D.N., Tojiev F.S., Khujaeva K.K.	
Chakana savdo rivojlanishining rivojlangan mamlakatlar iqtisodiyotini shakllanishidagi roli	743
Abdullayev Firdavs Sanjar o'g'li, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekistonda sanoat sohasining rivojlanishi va aholi bandligi.....	748
Xalmuratov Zakirjan Mekkamovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekiston Respublikasida to'qimachilik korxonalarini rivojlanishining prognoz ssenariylari	751
Jo'rayev Ilhomjon Kamoliddinovich	
Kam ta'minlangan oilalarda daromadlarni oshirish va xususiy tadbirkorlik korxonalarining o'ziga xos tomonlari.....	757
N.N.Tursunov	
Kichik tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortish mexanizmlarini aniqlash masalalari	762
A.I.Akbarov	
Kichik biznes subyektlarining eksport salohiyatini oshirishda davlatning o'rni	767
Z.Rahimova	
O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash masalalari	772
R.K.Usmanov	
Tibbiyot muassasalarida moliyaviy resurslarni shakllantirish xususiyatlari	776
Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich	
Tadbirkorlik faoliyati va uning iqtisodiyotga qo'shadigan hissasini oshirishda ishlab chiqarish resurslaridan samarali foydalanish university of business and science	782
I.M.Kamoliddinov, G.X.Dadajanova	
Agro turizmni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy asoslari	787
Yaxshilqov Jo'raqul Rahmiddin o'g'li, Farhod Mahmudovich Tirkashyev	
Bilvosita soliqqa tortish nazariyasi	791
Ergashev Ilxomjon Obodovich	
Значение удобрений в минерализации гумуса и мобилизации азота старообрашаемого светлосерозема	795
Хакимов Шавкатжон Закирович	
Budjet subsidiyalaridan energetika sohasida foydalanish amaliyoti	800
Madreimov Aytbay Orazbaevich	
Paxta – to'qimachilik klasterlari doirasida bog'dorchilik klasterlarini rivojlantirish yo'nalishlari	804
Ergashov Ulug'bek Zoxidjonovich	
Sport sohasini moliyalashtirishda xorijiy davlatlar tajribasi.....	812
M.N. Mamatov	
Moliyaviy instrumentlarning hisobi va audit masalalari.....	816
Maxmudov Saidjamol Kadirjanovich	
Kichik biznes korxonalarida ta'minot zanjiri tizimidan foydalanishning uslubiy asoslari	824
Abduvaxobov Boburmirzo Botirovich	
Xalqaro valyuta fondi ko'rsatkichlari asosida mamlakatdagi joriy iqtisodiy holatni baholash.....	828
Askarova Mavluda Turabovna, Jalolova Madina Shopo'lat qizi	
Effectiveness of modern methods in the development of transport systems.....	834
Fayzullaev Javlonbek Sultanovich	
Kichik biznesni innovatsion rivojlanishida infrastrukturaning o'rni university of business and science	839
O.X.Ergashev, E.N.Nosirov	
Hududlarni rivojlantirish bo'yicha investitsiya loyihasi ko'rsatkichlari tizimining funktsional jihati	843
I.E.Kenjayev	

Ekologik muammolarni atrof-muhitni himoyalashga ixtisoslashgan ijtimoiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish orqali bartaraf etish yo'llari.....	850
Narzullayev Elmurod Shuxrat o'g'li	
Sanoat tarmoqlarida eksportni diversifikatsiyalash: strategiya va tahlil	856
K.M. Umarkulov	
Развитие и управление рынком капитала в цифровой экономике – проблемы и современные решения	861
Киличева Ф.Б., Бозорова О.Р.	
Перспективы развития железнодорожной транспортной системы Республики Узбекистан в условиях зеленой экономики	867
Мухамедова Ситора	
Sug'urta korxonalarida xususiy kapital hisobini takomillashtirish	871
Shirinov Uchqun, Najimova Nigora	
Banklarning moliyaviy baqraqarorlik ko'rsatkichlari orqali ularning reytingini aniqlash yo'nalishlari	874
Maxmudov Omon Tuxtayevich	
Investment funds and their types	879
Sultanboeva Munira Bakhodirovna	
Baliqchilik sohasini rivojlantirishda xorij tajribalari va ulardan samarali foydalanish	886
Matmuratova Nigora Ruzmatovna	
Рынок труда и строительная индустрия узбекистана в условиях демографического роста и урбанизации	891
Тула Нодирбек Баходир угли, Махмутходжаева Луиза Сайфуллоевна	
Kichik biznesni rivojlantirishda bank xizmatlarining o'rni va ahamiyati.....	898
Umirzoqov Faxriddin Farhodovich	
Raqamli iqtisodiyotda iqtisodiy o'sishga ta'sir qiluvchi omillarning empirik tahlili	901
Abdullayev Suyun Artikovich	
Цифровая трансформация услуг в сельской местности в условиях современного развития.....	906
Халимов Шахбоз Халимович	
Tijorat banklarida muammoli aktivlarni qisqartirish imkoniyatlari va ulardan foydalanish natijalari.....	910
Maqsudov Bunyod Abdusamat o'g'li	
Практические аспекты реализации инициативного бюджетирования в Республике Узбекистан.....	915
Нурмухамедова Барно Исмаиловна, Урунова Гульнора Чариккулиевна	
O'zbekistonda milliy ko'p o'lchovli kambag'allik indeksini ishlab chiqish	922
Urazbayev Raxmatjon Otajanovich	
Mulkiy soliqlarning hududlar iqtisodiy o'sishiga ta'siri.....	934
Aliyarov Olim Abdug'aparovich	
Bozor mexanizmlarini davlat tomonidan tartibga solish zaruriyati va ziddiyatlari	941
Amonov Mehriddin Oromiddinovich	
To'dako'l suv omboridagi kumush tovonbaliqning (Carassius Gibelio) "truss-protocol" bo'yicha tahlil ko'rsatkichlari	946
Hakimova Ruxsatoy Begmurodovna, Umarov Husan Laziz o'g'li	
O'zbekistonda raqamlashtirish va ta'lim orqali ishchi kuchi samaradorligini oshirish yo'llari	951
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich	
Pul oqimlari hisobotini tahlil qilishning strategik ahamiyati	958
Karimov Eminjon Gapardjonovich	
O'zbekiston farmatsevtika sohasida ERP tizimining afzalliklari.....	963
Mirzakarimova Maftuna Baxromjon qizi	
The content and essence of entrepreneurship and its categorization.....	969
Nasriddinov Qobilbek Qurbonbekovich	

Mehnat migratsiyasi: sabab va oqibatlarini.....	974
Djurayev Olimjon Narkulovich	
Mintaqa iqtisodiy – ijtimoiy rivojlanishida erkin iqtisodiy zonalarning tutgan o‘rni.....	979
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Tadbirkorlik universitetlarida moliyaviy mablag‘larni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish yo‘llari.....	984
Xojayev Azizxon Saidaloxonovich	
Davlat-xususiy sheriklik asosidagi loyihalar iqtisodiy samaradorligini baholash.....	991
Mengnarov Adham Ergashovich	
Halqa tukli matolarini ishlab chiqarish jarayonining ilmiy tahlili.....	998
Mamadaliyeva Dildora Abdulmalikovna	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida logistika xarajatlarini optimallashtirish strategiyalari va zamonaviy yondashuvlar.....	1002
Alimov Muhammadbobur Ibrogimovich	
Real vaqtda yuz qiyofasi orqali hissiyotni tahlil qilish algoritmi.....	1008
Tursonbadalov Umid Abdumalikovich, Xolboyev Alisher Boboxon o‘g‘li, Chorshanbiyeva Marjona Zavqiddinovna	
Kichik biznesning iqtisodiy salohiyatidan foydalanishda mahalliy resurslardan foydalanish masalalari.....	1014
Ubaydullayev Akmal Tulkinboyevich	
Mamlakatimiz iqtisodiy tayanchi sifatida tadbirkorlik faoliyatini yuksalishtirish.....	1019
Mamajonova Gulbaxor Toxirjon qizi	
Yashil iqtisodiyotni shakllantirish va rivojlantirishning xorij tajribasi: nazariya, amaliyot.....	1023
Komilova Nilufar Karshiboyevna	
Korxonalar faoliyatini tizimli boshqarishni nazariy asoslari.....	1029
Tursunov Sherzod Abduqodirovich, Aliyeva Nodiraxon Abdumalikovna, Axmedov Jahongir Baratovich	
Ta‘lim tizimida budjet mablag‘larining maqsadli sarflanishi nazorati.....	1034
Xaydarov Baxrom Xolmuradovich	
Kichik biznes subyektlari eksport falohiyatini oshirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish.....	1038
Boymirzayev Zokirjon Mashrabboyevich	
Ochiq-yer osti usulida qazib olinadigan tog‘li hududlardagi ruda konlari zahiralari tizimlashtirish.....	1042
I.T. Mislibaev, Sh.T. Tadjiev, M.J. Normatova, M.Sh. Ochilova	
Xizmat ko‘rsatish sohasini davlat tomonidan qo‘llab quvvatlash mexanizmlari.....	1046
Ergashev X.X., Xabibullayev A.X., Axmedov I.I.	
Raqamli marketingning mamlakatimizdagi hozirgi holati va uni rivojlanish yo‘llari.....	1050
Kesinboyeva Rukhshona, Tozaboyeva Guli, Yuldashev Abduhakim	
Mintaqa turizm salohiyatini oshirishda muzeylar rolini oshib borishi va ularning faoliyatini takomillashtirish yo‘llari.....	1055
Ro‘zmetov Baxodir Shomurotovich	
Mamlakatimizda yakka tartibdagi tadbirkorlikga aylanma soliqning chegaraviy miqdorining ahamiyati.....	1061
Saidrasulov Ibrohim Ixtiyor o‘g‘li	
Buyuk britaniyada ta‘lim tadbirkorligi: innovatsiyalar, edtech va iqtisodiy samara.....	1065
Abdusattorov Sodikjon Hakimjon o‘g‘li	
Turli mamlakatlarda oliy ta‘limni moliyalashtirish yo‘llari.....	1070
Umarova Moxigul Maxmayunus qizi, Sultonboeva Munira Baxodirovna	
Mamlakatimizda kripto-aktivlar aylanmasi sohasida xizmatlar ko‘rsatuvchi provayderlar faoliyatini tartibga solish amaliyoti tahlili.....	1075
Abdurahmonov Baxriddin Abdumannon o‘g‘li	
Farmasevtika tarmog‘ida innovatsiyalarni qo‘llashning iqtisodiy ahamiyati.....	1079
Komolov Sadriddin Xayriddinovich	
Kichik sanoat zonalari barpo etish va zona hududiga korxonalarni joylashtirish.....	1083
Fatxullaev Izzatilla	

Iqlim o'zgarishlari fonida qishloq xo'jaligi risklaridan sug'urtalashning ahamiyati.....	1087
Nurullaev Abdulaziz Sirojiddinovich	
Loyihalarni esg tamoyillari asosida moliyalashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	1091
Jumaniyazov Inomjon Turayevich, Abdulazizov Shuxratjon Botirjon o'g'li	
Globalashuv sharoitida mamlakat iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash masalalari	1097
Nurmuradov Olmos Eshmuradovich	
Yashirin iqtisodiyot: mazmuni, mohiyati, sabablari va uni bartaraf etish yo'llari	1103
Avazov Ergash Xidirberdiyevich, Bobojonova Marjona Otabekovna	
Aksiyalarni ommaviy joylashtirish amaliyotini samarali tashkil etishning o'ziga xos jihatlari	1108
Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li	
Rivojlanayotgan O'zbekistonda yashil iqtisodiyotning tutgan o'rni	1112
Halikov Saydilla Abdrahmonovich	
Tijorat banklari tomonidan kichik va o'rta biznes subyektlarini kreditlash tartibi va uning o'ziga xos xususiyatlari.....	1118
Fattoxov Ulug'bek Abduxalimovich	
O'zbekistonda xalqaro standartlarning qo'llanilish tartib-qoidalari.....	1123
Maxmonov Uktam Ashirovich, Ahmedova Sitara Asqar qizi	
O'zbekistonda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish yo'llari	1128
Valiyev Hayrulla Ismatullaevich	
The evolution of economic terminology in the digital era	1133
Akramova Nozima Muzaffarovna	
Davlat xaridlari tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	1137
Ro'ziqulova Zarina Omon qizi	
Respublikamizda banklarning depozit operatsiyalarini takomillashtirish masalalari	1142
Shamsiyev Nodir Muratovich	
Tijorat banklarining tashqi savdoni moliyalashtirish amaliyotini raqamli texnologiyalar asosida takomillashtirish yo'llari.....	1150
I.A. Yuldashev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank tizimi moliyaviy barqarorligini ta'minlashning ustuvor yo'nalishlari.....	1155
Xolmamatov Farhodjon Kubaevich	
Минимизация рисков при внедрении ERP-системы на железнодорожном транспорте в условиях трансформации учета.....	1160
Султанова Соня Махмудовна	
Development of social infrastructure helps increase the standard of living of the population.....	1166
Abdullayeva Madina Kamilovna	
Uy-joy qurilish bozorida korxonalarining raqobatbardoshlik darajasini modellashtirish zaruriyati	1169
Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna, Faxriddin Xasanov Zokir o'g'li	
Turizm sohasini davlat tomonidan ko'llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish	1175
Abdusalomov Dilshod	
To'qimachilik korxonalarida iqtisodiy xavfsizlik darajalarini baholash.....	1179
Bayboboeva Firuza Nabijonovna	
Suv resurlaridan samarali foydalanishda soliq mexanizmlarining o'rni va ahamiyatini oshirish masalalari.....	1184
Sodiq Boymurotov, Sanjar Sevinchev	
Zamonaviy turizm infratuzilmasining mamlakat turizm salohiyatini oshirishdagi o'rni va ahamiyati	1190
Matkabulova Dilrom Xalilullaevna	
O'zbekistonda 2025-yilda soliq ma'murchiligini takomillashtirish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohatlar	1195
Mukimov Botir Mirabzalovich	

Tabiiy kapitalni jamg'arishda iqlim innovatsiyalarni boshqarish.....	1202
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Digital technologies in supply chain management: cost efficiency with iot, ai, and blockchain	1209
Shokirov Yakhyojon Avazjon ugli	
Aholini qishloq xo'jaligi mahsulotlari bilan ta'minlashning hozirgi holati va fiziologik iste'mol normalari	1213
Maftuna Ochilova Toshpulat qizi	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari samaradorligiga logistika xizmatlarining ta'siri tahlili.....	1217
Abdirashidov Temurbek Abdirashid o'g'li	
Развитие студенческих бизнес-инкубаторов – важный элемент укрепления человеческого капитала и инновационного роста	1221
Срождидинова Зарина Хайриддиновна, Котов Валентин Антонович	
Cross-cultural challenges and solutions of employee motivation in multinational corporations.....	1228
Sarimsakov Bakhtiyor Rakhmonjanovich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	1231
Касимова Наима Джахангировна	
Mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida xizmat ko'rsatish sohasining ahamiyati va o'ziga xos xususiyatlari.....	1236
Odilova Dilnoza Barnayevna	
Ijtimoiy himoyaga muhtoj aholini ijtimoiy sug'urta tizimi orqali moliyalashtirish yo'nalishlari	1243
Beknazarov Zafarjon Ergashevich	
Tog' va tog'oldi hududlari qishloq xo'jaligi rivojlanishining asosiy yo'nalishlari.....	1250
Abdulxayeva Gulshan Maxmudovna	
Mchjlarda korporativ boshqaruv tamoyillarini joriy etish va rivojlantirish yo'llari.....	1256
Ismailov Allayor Rashidovich, Musaxonova Madina Muzaffar qizi	
Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda yangi yondashuvlar va innovatsion yechimlar.....	1262
Utarov Doniyorbek G'ayratbek o'g'li, Saidov Mash'al Samadovich	
Ziyorat turizm: turistik sayohatlarining shakllanish bosqichlari.....	1266
Kurbanova Mohinur Xabib qizi	
Germaniyaning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanishning afzalliklari	1274
Karimov Asadbek Dilshod o'g'li, Abdurafikov Shohrux Golibjonovich, D.N.Ishmanova	
O'zbekistonning investitsiyaviy faoliyati jozibadorligini boshqarishning ilmiy-nazariy asoslari.....	1279
Bekmurodova Gavhar Adham qizi	
Tijorat banklari faoliyatini raqamli marketing texnologiyalari orqali rivojlantirish yo'llari	1284
Bekmurodova Go'zal Adhamovna	
Korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash yo'llari	1289
Yuldashev Fozil Turapovich	
Tijorat banklarini transformatsiyalash jarayonida xorijiy kredit liniyalarning o'rni	1299
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
O'zbekistonda turizmni rivojlantirishda davlat-xususiy sheriklik mexanizmidan foydalanish masalalari.....	1307
Yuldashev Kodirjon Mamadjanovich	
Kichik biznes moliyasini boshqarish masalalari	1311
Soatova Nodira Boboxanovna, Aminov Asror Fozil o'g'li	
Ayollar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlashning xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	1317
Zulfikarova Dilfuza Gulomjanovna	
Tijorat banklarida kredit operatsiyalari hisobining samaradorligini oshirish yo'llari.....	1321
Djumaniyazov Ikram Karimbayevich	
Saudiya Arabistoni eksportini diversifikatsiyalash omillari.....	1326
Mamatov Baxodir Quldoshovich	

Kichik biznesni rivojlantirish bo'yicha tavsiyalar va tadbirlar ishlab chiqish.....	1335
Rustambekova Feruza Rustambek qizi	
Муниципальные займы как решение проблемы расширения источников доходов местных бюджетов узбекистана.....	1340
Бабаджанова Лола Шопулатовна, Срождиддинова Зарина Хайриддиновна	
Samarqand davlat universitetining denov tadbirkorlik va pedagogika instituti faoliyati tahlili.....	1345
Ruziyev Oybek Abdumuminovich	
O'zbekiston professional ta'lim tizimiga KPI (key performance indicator) ni joriy etish	1350
Ergashev Azamat Omonovich	
O'zbekiston respublikasida transfert narxlar shakllanishini tartibga solishning soliq mexanizmi.....	1353
G'aniyev Habibullo Odiljon o'g'li	
Sirkulyar iqtisodiyot barqaror rivojlanish mexanizmi sifatida.....	1357
Xashimova Salima Nigmatullayevna	
Hududlarda diversifikatsiyalashgan turistik mahsulotlar asosida turizm sohasini rivojlanishining prognoz parametrlarini ishlab chiqish usullari.....	1361
Xamzaeva Dilfuza Samarovna	
O'zbekiston respublikasi davlat budjetiga tushadigan daromadlar strukturasi takomillashtirish.....	1367
A. Mutalov, M. A. Mutalova	
Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmning o'rni	1370
Daniyarova F.B, Chinorova Sh.M	
The impact of monetary policy on economic growth in the context of globalization.....	1374
Jiang Fu	
Yashil iqtisodiyga yo'naltirilgan sanoat korxonalarini iqtisodiy rag'batlantirish mexanizmlarining ahamiyati.....	1380
Umarov Elshod G'ulom o'g'li	
Международный опыт применения транспортных систем как инструмента для стимулирования экономического развития	1389
Абдурахманова М.Т.	
Меры по совершенствованию работы с проблемными кредитами в республике узбекистан.....	1394
Ахмедова Улмасой Хусан кизи	
Tijorat banklari tomonidan depozitlar jalb qilish va ularni boshqarish.....	1399
Rahimov Akmal Matyabovich	
Tijorat banklari tomonidan resurslarni shakllantirish o'ziga xos xususiyatlari.....	1404
Ortiqov Uyg'un Davlatovich	
Green technologies investment and the prospects of the green economy.....	1412
Ibragimova Gulchehra Toxirovna, Saidmalikova Muslima Jahongirovna	
Прогнозирование экономического роста Узбекистана в условиях глобальной неопределенности.....	1417
Тохилов Талъат Олимжонович	
Tadbirkorlikdagi innovatsion nazariyalarning mavjud terminologik asoslari va ularning iqtisodiy mohiyati.....	1424
Begmatova Shaxnoza Adxamovna, Irmatova Lola Ravshanovna	
Turistik faoliyat samaradorligi diagnostikasi asosida faoliyatni maqbullashtirish imkoniyatlari.....	1431
Asraqulov Abduraxmon Sultonovich	
Tadbirkorlikni hududiy jihatdan rivojlanishi va uning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri	1437
Sanjar G'aniyev	
Xalqaro mamlakatlar bank tizining barqarorligi tajribasi va uning o'ziga xos xususiyatlari.....	1442
N.Q. Xolov	
Ijtimoiy boshqaruvning milliy modeli: kambag'allikni kamaytirish yo'llari	1449
Hasanova X.X	
Mamlakatimizda investitsion salohiyatini shakllantirish metodologiyasi.....	1461
G'aybullayev Odil Baxtiyarovich	

Priority directions for development of the agro-industry network based on the introduction of digital technologies.....	1466
Aripova Shoirra Dzhurakulovna	
Эмпирический анализ финансовой устойчивости страховых компании.....	1471
Эргашева Фарангиз Шерзод кизи, Номозова Кумри Исоевна	
Milliy innovatsion tizimning iqtisodiyotning institutsional tuzilmasiga ta'siri	1478
Abduraxmanov Kamoliddin Batirovich	
Uy-joy qurilish bozorida korxonalarning raqobatbardoshligi	1484
Xamzayeva Malika Normurod qizi, Namozov Diyorbek Baxtiyor o'g'li, Ibragimov Q. T.	
Soliq qarzdorliklar vujudga kelishi sabablari tahlili.....	1490
Yuldashev Dilshod Rustamovich	
O'zbekiston sug'urta bozorining holati va uni rivojlantirish istiqbollari.....	1497
Tuxtarova Maftuna Yo'ldashboy qizi	
Market Mechanisms and Eco-Marketing Tactics in Agricultural Economics: A Study on Promotional Models for Sustainable Practices.....	1502
Ostonaqulova Gulsarakhon Mukhammadyoqub kizi	
Mamlakatimizda tijorat banklari barqarorligi holati tahlili	1508
Ahmedov Samandar Sayfullo o'g'li	
Methods for assessing financial-economic security of enterprises of the industrial cluster.....	1515
Kholikova Rukhsora Sanjarovna	
Tadbirkorlik subyektlarining innovasion loyihalarini moliyalashtirish masalalari.....	1523
Jubanova Bayramgul Aymuratovna	

TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINING INNOVASION LOYIHALARINI MOLIYALASHTIRISH MASALALARI

Jubanova Bayramgul Aymuratovna

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Nukus filiali
iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dosent

Annotatsiya: Ushbu maqolada tadbirkorlik subyektlarining innovasion loyihalarini moliyalashtirishning ilmiy-nazariy va amaliy asoslari o'rganilgan, mamlakatimizda tadbirkorlik subyektlarining innovasion loyihalarini moliyalashtirishning amaldagi holati tahlil qilingan, shuningdek ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: tadbirkorlik, tadbirkorlik subyektlari, innovasion loyihalar, moliyalashtirish, grant, subsidiya, davlatning qo'llab-quvvatlashi.

Abstract: In this article, the scientific-theoretical and practical foundations of financing innovative projects of business entities have been studied, the current situation of financing innovative projects of business entities in our country has been analyzed, and scientific and practical recommendations have been developed.

Key words: entrepreneurship, business entities, innovative projects, financing, grant, subsidy, state support.

Аннотация: В данной статье изучены научно-теоретические и практические основы финансирования инновационных проектов субъектов предпринимательства, проанализирована текущая ситуация с финансированием инновационных проектов субъектов предпринимательства в нашей стране, а также разработаны научно-практические рекомендации.

Ключевые слова: предпринимательство, субъекты хозяйствования, инновационные проекты, финансирование, грант, субсидия, государственная поддержка.

KIRISH

Mamlakatimiz iqtisodiyotida tadbirkorlik subyektlarining o'rni tobora oshib borayotgan bo'lib, 2023-yil yakunlariga ko'ra ularning mamlakat yalpi ichki mahsulotidagi ulushi 51,2 foiz, sanoatda – 26,9 foiz, qishloq xo'jaligida – 94,8 foiz, investitsiyalarda – 51,4 foiz, qurilishda 74,7 foiz, chakana savdoda – 83,8 foiz, xizmatlarda – 47,7 foiz, yuk tashishda – 50,8 foiz, yo'lovchi tashishda – 91,6 foiz, eksportda – 29,0 foiz va importda – 50,7 foizni tashkil etdi. Ushbu ma'lumotlardan ko'rinib turganidek, mamlakat iqtisodiyoti uchun nihoyat darajada muhim o'ringa ega bo'lgan tadbirkorlik subyektlarining rivojlanishi uchun yanada ko'plab qulay shart-sharoitlarni yaratish mamlakat hukumati oldida turgan ustuvor vazifalardan biri bo'lib, bunda ularning innovasion loyihalarini moliyalashtirish alohida ahamiyat kasb etadi.

Raqobat muhitidagi keskin o'zgarishlar bilan xarakterlanayotgan raqamli iqtisodiyot sharoiti tadbirkorlik subyektlaridan innovasion loyihalar asosida ishlashni talab qilmoqda. Bunday loyihalarni amalga oshirish moliyalashtirishni talab qilib, ushbu maqolada tadbirkorlik subyektlarining innovasion loyihalarini moliyalashtirish masalalari xususida fikr yuritimiz.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Tadbirkorlik subyektlarining innovasion loyihalarini moliyalashtirish xorijlik hamda mahalliy olim va tadqiqotchilar tomonidan tadqiq etilayotgan muammolardan biri bo'lib, quyida bu boradagi yondashuv va qarashlarni qisqacha tahlil qilib o'tamiz. Bundan tashqari, bu borada MDH mamlakatlari tajribasidan ham misol keltiramiz.

Bir guruh xorijlik olim va tadqiqotchilar – Ispaniyalik Anabela M. Santos, Belgiyalik Mishel Sinsera va Italiyalik Giovanni Cherulli o'z ilmiy izlanishlarida tadbirkorlik subyektlarining innovasion loyihalarini

moliyalashtirishning sakkizta manbasi xususida to'xtalib o'tishgan bo'lib, ular jumlasiga ichki mablag'lar, bank kreditlari, kredit liniyalari, savdo krediti, xususiy kapital, grantlar yoki subsidiyalar, lizing hamda faktoring kabilar kiradi. Olim va tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, ushbu moliyalashtirish manbalarining hammasi ham innovasion loyihalarni rivojlantirishga birdek ta'sir ko'rsatmaydi. Biroq, ularning barchasidan birgalikda foydalanilsa, bu nafaqat tadbirkorlik subyektlari innovasion faoliyatining rivojlanishiga, balki ularning har tomonlama o'sishiga imkon yaratadi¹. Quyidagi 1-jadvalda ushbu moliyalashtirish manbalari va ularning innovasion loyihalarni rivojlantirishga ko'rsatadigan ta'sir darajasi ifodalangan.

1-jadval. Tadbirkorlik subyektlarining innovasion loyihalarini moliyalashtirish manbalari².

№	Manbalar	Tavsifi	Innovasion faoliyatga ta'sir darajasi
1.	Ichki mablag'lar	Jamg'arishlar, taqsimlanmagan foyda yoki aktivlarni sotish natijasida yuzaga keladigan pul mablag'lari yoki ularning ekvivalentlari	O'rta
2.	Bank kreditlari	To'lash sharti bilan beriladigan uzoq muddatli qarz va moliyalashtirish qiymati (foiz stavkasi)	Past
3.	Kredit liniyalari	Oldindan belgilangan limit doirasida o'z hohishiga ko'ra to'liq yoki qisman ishlatilishi mumkin bo'lgan qisqa muddatli kreditlar	Past
4.	Savdo krediti	Tovarlar, xizmatlar yoki asbob-uskunalarini etkazib beruvchilarga to'lovni kechroq, o'zaro kelishilgan vaqtda amalga oshirish	Past
5.	Xususiy kapital	Tadbirkorlik subyekti ulushini sotish natijasida yuzaga keladigan mablag'lar	O'rta
6.	Grantlar yoki subsidiyalar	Qaytarib berilmaydigan mablag'lar, davlat tomonidan taqdim etiladigan past foizli yoki foizsiz ssudalar	Yuqori
7.	Lizing	Asosiy vositaga bevosita egalik qilmasdan undan foydalanganlik uchun muntazam to'lovlarni amalga oshirish	Past
8.	Faktoring	Mijozlarning qarzlarni faktoring kompaniyasiga zudlik bilan olinadigan naqd pul evaziga, lekin ularning qiymatidan pastroq miqdorda sotish	O'rta

Rossiya Federasiyasida tadbirkorlik subyektlarining innovasion loyihalarini moliyalashtirish maqsadida "Parvoz – startapdan IPO gacha" nomli federal loyiha amal qilayotgan bo'lib, ushbu loyihani amalga oshirish doirasida Innovasiyalarga ko'maklashish fondi Iqtisodiy rivojlanish vazirligi bilan hamkorlikda muntazam ravishda "Biznes - start" nomli ko'rik-tanlovni o'tkazib keladi. Ushbu ko'rik-tanlov innovasion mahsulotni seriyali ishlab chiqarish va tijoratlashtirish uchun zarur bo'lgan ishlab chiqarishni yaratish, kengaytirish va (yoki) modernizatsiya qilishni o'zida ifoda etgan innovasion loyihalarni tanlab olishni maqsad qiladi.

Rossiya Iqtisodiy rivojlanish vazirining o'rinbosari Maksim Kolesnikovning aytishicha, "Parvoz – startapdan IPO gacha" federal loyihasi doirasida startaplar o'z rivojlanishining har bir bosqichida, ya'ni faoliyatining kengayishidan boshlab yirik buyurtmachilarning talablari asosida mahsulotni takomillashtirish va fond bozoriga chiqishgacha bo'lgan davrda davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Bunda mahsulotni takomillashtirish va ishlab chiqarish ko'lamini oshirishni qo'llab-quvvatlovchi eng muhim vositalardan biri bo'lib grantlar hisoblanadi. Joriy yildagi "Biznes-start" ko'rik-tanlovi yakunlariga ko'ra 33 ta kichik korxonalar umumiy 372 mln rubl hajmidagi moliyaviy qo'llab-quvvatlash imkoniyatini qo'lga kiritishib, ularning innovasion loyihalari 3D bosmaxonasi, biometriya va axborot xavfsizligi tizimlari, tibbiy asboblarni yaratish, shuningdek sanoat va qishloq xo'jaligining turli sohalari uchun yangi qurilmalarni ishlab chiqish kabilarni qamrab oladi. Vazir o'rinbosarining qo'shimcha qilishicha, ko'rik-tanlovda kichik texnologik kompaniya maqomiga ega bo'lgan tadbirkorlik subyektlariga ustuvorlik beriladi: ularning innovasion loyihalarini ko'rib chiqish va baholashda qo'shimcha ball beriladi.

1 Anabela M. Santos, Michele Cincera and Giovanni Cerulli. Sources of financing: Which ones are more effective in innovation-growth linkage? // Economic Systems. Volume 48, Issue 2, June 2024. 15 pages.

2 Ушбу жадвал муаллифнинг ўзи томонидан куйидаги манбадан фойдаланиш асосида тузилди: Anabela M. Santos, Michele Cincera and Giovanni Cerulli. Sources of financing: Which ones are more effective in innovation-growth linkage? // Economic Systems. Volume 48, Issue 2, June 2024. 15 pages.

Shuning uchun ham, ko'rik-tanlovning har ikkinchi g'olibi - bu kichik texnologik kompaniya maqomiga ega bo'lgan tadbirkorlik subyektlaridir.

Innovasiyalarga ko'maklashish fondining bosh direktori Sergey Polyakovning qayd etishicha, ko'rik-tanlov g'oliblarining har biriga 12 mln rublgacha grantning taqdim etilishi ularga mablag'larni marketing xizmatlari va sanoat dizayni, shuningdek asbob-uskuna, butlovchi qismlar va dasturiy ta'minot vositalarini xarid qilish, ya'ni yangi yoki takomillashgan mahsulotni bozorga chiqarish uchun zarur bo'lgan barcha ishlarni amalga oshirish uchun yo'naltirish imkonini beradi³.

Mahalliy tadqiqotchi Atamuradov Sh. A. tadbirkorlik subyektlarining innovasion loyihalarini moliyalashtirishda venchur kapitalining o'rni va rolini o'rgangan bo'lib, uning aytishicha, xalqaro tajribada venchur kapitali amaliy g'oyalarning moliyalashtirilishida katta yordam beradi. AQSh, Yaponiya, Singapur, Finlyandiya va Hindiston kabi davlatlar tajribasini o'rganish natijalari shuni ko'rsatmoqdaki, venchur kapitali orqali moliyalashtirish iqtisodiy rivojlanishning innovasion modeli sifatini tubdan o'zgartirishi, uni investisiya bilan ta'minlashi, pirovard natijada iqtisodiy o'sishga olib kelishi va investisiya taqchilligini bartaraf etishi mumkin. Atamuradov Sh. A. ning qo'shimcha qilishicha, bunda tadbirkorlik subyektlarining innovasion loyihalari xususiy investisiyalar orqali moliyalashtiriladi. Mazkur investisiyalarni yo'naltirishdan maqsad innovasion loyiha muvaffaqiyat qozongan taqdirda kelajakda foyda olishdan iborat bo'ladi. Venchur moliyalashtirish o'ziga xos bo'lib, yuqori tavakkalchiligi va uzoq muddatligi (uch yildan etti yilgacha) bilan ajralib turadi⁴.

Umuman olganda, tadbirkorlik subyektlarining innovasion loyihalarini moliyalashtirish masalalariga oid adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatmoqdaki, bu sohada davlatning roli juda katta bo'lib, uning asosan grantlar yoki subsidiyalar orqali qo'llab-quvvatlashi innovasion loyihalarning rivojlanishi uchun muhim turtki beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqola xalqaro IMRAD tuzilmasi talablariga rioya etilgan holda tayyorlangan bo'lib, unda asosan uchta tadqiqot usuli qo'llanildi: ilmiy – nazariy tahlil usuli, nazariy-amaliy tahlil usuli va iqtisodiy – statistik tahlil usuli. Ilmiy – nazariy tahlil usuli asosan maqolaning “Mavzuga oid adabiyotlar tahlili” qismi uchun to'plangan ma'lumotlarni tahlil qilishda ishlatilgan bo'lsa, iqtisodiy – statistik tahlil usuli maqolaning “Tahlil va natijalar” qismi uchun to'plangan ma'lumotlarni tahlil qilishda ishlatildi. Nazariy-amaliy tahlil usuli bo'lsa maqolaning ushbu ikkala qismida ham ishlatildi.

“Mavzuga oid adabiyotlar tahlili” uchun ma'lumotlarni to'plash jarayonida asosan Google, Google Scholar va Yandex qidiruv tizimlari, shuningdek Elsevier xalqaro ilmiy jurnallar bazasidan foydalanildi. Bunda asosan 2019 yildan hozirga qadar onlayn va chop etilgan adabiyotlarni o'rganishga asosiy e'tibor qaratilgan bo'lib, xorijlik olim va tadqiqotchilarning mavzuga oid ilmiy-nazariy qarashlarini o'rganishda asosan ingliz tilidagi adabiyotlar, MDH mamlakatlari tajribasini nazariy-amaliy tahlil qilishda asosan rus tilidagi adabiyotlar hamda mahalliy olim va tadqiqotchilarning fikr-mulohazalarini o'rganishda asosan o'zbek va rus tilidagi adabiyotlardan foydalanildi.

“Tahlil va natijalar” uchun ma'lumotlarni to'plash jarayonida asosan birlamchi va ikkilamchi tadqiqot manbalaridan foydalanildi. Birlamchi tadqiqot manbalaridan foydalanishda tadbirkorlik subyektlarining innovasion loyihalarini moliyalashtirish sohasiga bog'liq bo'lgan mahalliy olim, tadqiqotchi va mutaxassislar bilan o'zaro suhbatlar uyushtirilgan bo'lsa, ikkilamchi tadqiqot manbalaridan foydalanishda Google va Yandeks qidiruv tizimlari, mahalliy yangiliklar internet saytlari hamda tegishli tashkilotlarning hisobotlari va statistik byulletenlariga murojaat qilindi.

Umuman olganda, maqolani tayyorlashda axborot va ma'lumotlardan maksimal darajada foydalanish, mantiqiy ketma-ketlik va izchilikka rioya etish hamda plagiatga olib kelishi mumkin bo'lgan “copy-paste” usulidan foydalanmaslikka harakat qilingan bo'lib, bu tadqiqot oldiga qo'yilgan asosiy maqsad – tadbirkorlik subyektlarining innovasion loyihalarini moliyalashtirish bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalarni ishlab chiqishga yordam berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Jahon mamlakatlarida bo'lgani kabi mamlakatimizda ham tadbirkorlik subyektlarining innovasion loyihalarini moliyalashtirish masalalariga e'tibor qaratilayotgan bo'lib, bundan ko'zlangan asosiy maqsad mamlakatda import o'rnini bosuvchi va eksportbop mahsulotlar ishlab chiqarish hajmining ko'payishi, aholi bandligi va daromadlari manbaining oshishi, jahon bozorida raqobatlasha oladigan milliy brendlarning rivojlanishi, shuningdek raqamli,

3 Малые технологические компании из 20 регионов получили гранты на инновационные проекты. 08.08.2024. Официальный вебсайт Фонда содействия инновациям. www.fasie.ru

4 Атамуратов Ш. А. Инновацион фаолиятни венчурли молиялаштиришинг халқаро моделларини жорий этиш самарадорлиги // Иқтисод ва молия / Экономика и финансы 2019, 1(121). 47-55-бетлар.

yashil va barqaror iqtisodiyotlarning shakllanishiga erishishdan iboratdir. Darhaqiqat, bu kabilarga erishishda tadbirkorlik subyektlari o'zlarining innovasion loyihalari bilan birgalikda “drayver” vazifasini bajarishadi. Maqolamizning mazkur qismida mamlakatda tadbirkorlik subyektlari innovasion loyihalarini moliyalashtirishning amaldagi holatini tahliliy ma'lumotlar asosida ko'rib chiqamiz.

E'tiboringizni 2-jadvalga qaratmoqchimiz. Ushbu jadvalda so'nggi uch yil davomida O'zbekistonda kichik va xususiy tadbirkorlik subyektlari tomonidan joriy etilgan innovasiyalarning miqdori ko'rsatilgan:

2-jadval. 2021–2023-yillarda O'zbekistonda kichik va xususiy tadbirkorlik subyektlari tomonidan joriy etilgan innovasiyalarning miqdori⁵.

№	Innovasiyalarning turlari	2021	2022	2023
1.	Texnologik innovasiyalar	2778	1541	1815
2.	Marketing innovasiyalari	129	40	45
3.	Tashkiliy innovasiyalar	33	54	278
Jami:		2940	1635	2138

2-jadvalda keltirilgan ma'lumotlarni tahlil qilishdan oldin innovasiyalarning turlari – texnologik innovasiyalar, marketing innovasiyalari va tashkiliy innovasiyalarning mazmuni to'g'risida qisqacha ma'lumot beruvchi quyidagi 1-rasmga e'tibor qaratishingizni so'raymiz:

1-rasm. Innovasiyalarning turlari⁶.

Endi 2-jadvaldagi ma'lumotlarning tahliliga qaytadigan bo'lsak, 2022 yilda kichik va xususiy tadbirkorlik subyektlari tomonidan joriy etilgan innovasiyalar, ayniqsa texnologik innovasiyalar va marketing innovasiyalarning miqdori 2021 yilga nisbatan keskin pasaygan bo'lib, 2023 yilda yana o'sishda davom etgan. Biroq, tashkiliy innovasiyalarning miqdori muntazam ravishda o'sishda davom etayotgan bo'lib, hatto 2023 yilga kelib nihoyat darajada yuqori natijani namoyon etgan. Agar 1-rasmdagi tashkiliy innovasiyalarning tavsifiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bunday o'sishning quyidagi ikkita asosiy sababi to'g'risida tasavvurga ega bo'lamiz:

Birinchi, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 12 iyundagi “Kambag'allikni qisqartirishda tadbirkorlik subyektlari bilan o'zaro manfaatli hamkorlik o'rnatishga qaratilgan chora-tadbirlar to'g'risida” gi PF-93-sonli Farmoni bilan 51 tadan 200 tagacha va undan ham ortiq yangi ish o'rni yaratadigan tadbirkorlik subyektlari uchun “moliyalashtirish”, “soliqqa tortish”, “tadbirkorlik subyektlari faoliyati uchun zarur mablag'lar va infratuzilma bilan ta'minlash”, “soliq va bojxona ma'muriyatchiligini soddalashtirish” hamda “tadbirkorlik subyektlarining huquqiy himoyasini kuchaytirish” kabi yo'nalishlar bo'yicha imtiyoz va preferensiyalarning

5 Ushbu jadval muallifning 3-ijodiy tomonidan kuyidagi manbalardan foydalaniish asosida tuzildi: 2021- yilda O'zbekiston Respublikasida kichik korxon va mikrofirmalar faoliyati. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi. Toshkent-2022, 45 bet.; 2022- yilda O'zbekiston Respublikasida kichik korxon va mikrofirmalar faoliyati. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi. Toshkent-2023, 36 bet.; O'zbekiston Respublikasida kichik korxon va mikrofirmalar faoliyatining asosiy ko'rsatkichlari (2023- yil uchun). O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi. Toshkent-2024, 31 bet.

6 Ushbu rasm muallifning 3-ijodiy tomonidan kuyidagi manbadan foydalaniish asosida yaratildi: Uzbekiston Respublikasining “Innovatsion faoliyat turlari” gi Qonuni. 2020 yil 24 iyul, URK-630-son.

taqdim etilishi⁷ tashkiliy innovasiyalarni joriy etish sur'atini yanada oshirdi. Darhaqiqat, 1-rasmdagi tashkiliy innovasiyalarning tavsifida "ish o'rinlarini tashkil etishning yangi yoki takomillashtirilgan usullarini joriy etishga qaratilgan innovasiyalar" mazmunidagi jumla mavjud bo'lib, Prezidentimizning ushbu Farmonida belgilangan vazifalar tashkiliy innovasiyaning tavsifiga muvofiq keladi.

Mazkur Farmonga ko'ra, bunday tadbirkorlik subyektlari "20 ming tadbirkor – 500 ming malakali mutaxassis" dasturiga kiritilib, ularga yuqorida ta'kidlab o'tilgan yo'nalishlar bo'yicha tabaqalashtirilgan imtiyoz va preferensiyalar beriladi. Biz ko'rib chiqilayotgan muammo moliyalashtirish bilan bog'liq bo'lganligi uchun quyidagi 2-rasmda faqat moliyalashtirish yo'nalishi bo'yicha taqdim etilgan imtiyoz va preferensiyalar to'g'risidagi ma'lumotlarni keltiramiz:

2-rasm. Tadbirkorlik subyektlarining loyihalarini amalga oshirish uchun 7 yilgacha muddatga 14 foiz stavkada ajratiladigan kreditlarning maksimal miqdorlari, mlrd so'm⁸.

2-rasmdan ko'rinib turganidek, Prezidentimizning 2023 yil 12 iyundagi PF-93-sonli Farmoni bilan 51 tadan 100 tagacha yangi ish o'ri yaratadigan tadbirkorlik subyektlari uchun – 5 milliard so'm, 101 tadan 200 tagacha yangi ish o'ri yaratadigan tadbirkorlik subyektlari uchun – 10 milliard so'm va 200 tadan ortiq yangi ish o'ri yaratadigan tadbirkorlik subyektlari uchun – 15 milliard so'm miqdorida 7 yilgacha muddatga 14 foiz stavkada kredit ajratish yo'lga qo'yildi. Bu shubhasiz, 2023 yilda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari tomonidan joriy qilingan tashkiliy innovasiyalarning miqdorini keskin ravishda oshishiga imkon yaratdi.

Ikkinchidan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 30 sentyabrdagi "Tadbirkorlik subyektlarining eksportsalohiyatini yanada kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PF-228-sonli Farmoni bilan Eksportni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi hisobidan eksportoldi va eksport bilan bog'liq savdo operatsiyalarini moliyalashtirishi uchun oxirgi 12 oy mobaynida amalga oshirilgan eksport hajmidan kelib chiqqan holda tadbirkorlik subyektlari uchun moliyaviy resurslarning ajratila boshlanishi⁹ ham tashkiliy innovasiyalar miqdorining oshishiga muhim turtki bo'ldi. Agar 1-rasmdagi tashkiliy innovasiyalarga berilgan tavsifga e'tiborni qaratadigan bo'lsak, unda "tashqi aloqalarni yo'lga qo'yishning yangi yoki takomillashtirilgan usullarini joriy etishga qaratilgan innovasiyalar" mazmunidagi jumla mavjud bo'lib, bu tadbirkorlik subyektlari eksport faoliyatining moliyalashtirilishi, mohiyatan olib qaraganda, tashkiliy innovasiyalarning moliyalashtirilishini o'zida aks ettiradi.

Quyidagi 3-rasmda Prezidentimizning 2022 yil 30 sentyabrdagi PF-228-sonli Farmoni bilan belgilangan tadbirkorlik subyektlarining eksport faoliyatini moliyalashtirish to'g'risidagi ma'lumotlar keltirilgan:

7 Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Камбағалликни қисқартиришда тadbirkorlik subyektlari bilan ўзарo манфаатли ҳамкорлик ўрнатишга қаратилган чора-таdbirlar тўғрисида" ги Фармони. 2023 йил 12 июнь, ПФ-93-сон.

8 Ушбу расм муаллифнинг ўзи томонидан куйидаги манбадан фойдаланиш асосида яратилди: Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Камбағалликни қисқартиришда тadbirkorlik subyektlari bilan ўзарo манфаатли ҳамкорлик ўрнатишга қаратилган чора-таdbirlar тўғрисида" ги Фармони. 2023 йил 12 июнь, ПФ-93-сон.

9 Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Тadbirkorlik subyektlarining экспорт салоҳиятини янада кенгайтириш чора-таdbirlari тўғрисида" ги Фармони, 2022 йил 30 сентябрь, ПФ-228-сон.

3-rasm. Eksportni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi hisobidan tadbirkorlik subyektlarining eksport hajmidan kelib chiqqan holda ajratiladigan moliyaviy resurslar, mln dollar¹⁰.

3-rasmdan ko'rinib turganidek, agar tadbirkorlik subyekting oxirgi 12 oydagi eksport hajmi 1 mln dollardan 5 mln dollargacha bo'lsa – 1 mln dollargacha, 5 mln dollardan 10 mln dollargacha bo'lsa – 2 mln dollargacha, 10 mln dollardan 15 mln dollargacha bo'lsa – 3 mln dollargacha, 15 mln dollardan 20 mln dollargacha bo'lsa – 4 mln dollargacha va 20 mln dollardan ortiq bo'lsa – 5 mln dollargacha bo'lgan moliyaviy resurslar Eksportni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi hisobidan ajratiladi. Bunga qo'shimcha ravishda, agar ushbu talablarga javob beradigan tadbirkorlik subyektlari bitta xalqaro standartni joriy qilsalar va sertifikatni olsalar ularga 30 ming AQSh dollaridan ko'p bo'lmagan miqdorda moliyaviy yordam ham taqdim etiladi¹¹. Bulardan xulosa qilib aytishimiz mumkinki, Prezidentimizning PF-228-sonli Farmoni bilan tadbirkorlik subyektlarining eksport faoliyatining qo'llab-quvvatlanishi – ular tomonidan joriy etilgan tashkiliy innovatsiyalar miqdorining muntazam, hatto 2023 yilga kelib keskin o'sish tendensiyasining kuzatilishiga imkon yaratdi.

Umuman olganda, yuqorida keltirib o'tilganidek, kichik va xususiy tadbirkorlik subyektlarining tashkiliy innovatsiyalaridan tashqari texnologik va marketing innovatsiyalari ham mavjud bo'lib, bular xususida keyingi tadqiqotlarimizda to'xtalib o'tishga harakat qilamiz. Biroq, shuni qat'iyat bilan ayta olamizki, 2023 yilda ushbu innovatsiya turlari bo'yicha ham yana o'sish tendensiyasining kuzatilganligiga asosiy sabab davlat tomonidan ularni moliyalashtirish maqsadida amalga oshirilgan islohotlarga (tashkiliy innovatsiyalar kabi) borib taqalishi mumkin. Chunki, mamlakatimizda tadbirkorlik subyektlarining innovatsion loyihalarini moliyalashtirishda davlatning roli nihoyat darajada muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, mamlakatimizda tadbirkorlik subyektlarining innovatsion loyihalarini moliyalashtirishga muhim e'tibor qaratilayotgan bo'lib, buni yuqorida keltirilgan tahliliy ma'lumotlar va ko'rib chiqilgan me'yoriy-huquqiy hujjatlardan ham bilsa bo'ladi. Shu o'rinda bir masalani yana qayta takrorlab aytmog'chimizki, tadbirkorlik subyektlarining innovatsion loyihalarini moliyalashtirishda davlat eng asosiy kuch hisoblanadi. Shulardan kelib chiqqan holda, quyida o'zimizning ilmiy-amaliy tavsiyalarimizni keltirib o'tmoqchimiz:

- tadbirkorlik subyektlarining innovatsion loyihalarini moliyalashtirish manbalarini yanada ko'paytirish kerak: yuqoridagi tahlillardan ham ko'rinib turganidek, mamlakatimizda bunday moliyalashtirish manbalari

10 Ushbu rasmlar muallifning ʻuzi tomonidan qo'lda ushbu rasmlar foydalanish asosida yaratildi: ʻzbekiston Respublikasi Prezidentining "Tadbirkorlik subyektlarining eksport salohiyatini yanada kengaytirish chora-tadbirlari tuzrisida" gi Farmoni, 2022 yil 30 sentyabr, PF-228-son.

11 ʻzbekiston Respublikasi Prezidentining "Tadbirkorlik subyektlarining eksport salohiyatini yanada kengaytirish chora-tadbirlari tuzrisida" gi Farmoni, 2022 yil 30 sentyabr, PF-228-son.

asosan tijorat banklari (aksariyati davlat ulushi bor banklar) tomonidan ajratiladigan kreditlar va turli xil davlat jamg'armalari tomonidan ajratiladigan subsidiyalardan iborat bo'lib, bundan tashqari lizing, faktoring, kredit liniyalari, savdo krediti, xususiy kapital, ichki mablag'lar, grantlar va boshqa shu kabi manbalardan ham to'liq foydalanilsa maqsadga muvofiq bo'lardi. Moliyalashtirish manbalari qanchalik ko'p qo'llanilsa, shunchalik ko'p tadbirkorlik subyektlari innovasion loyihalarni ishlab chiqish va joriy etish imkoniyatiga ega bo'lishadi;

- tadbirkorlik subyektlarining innovasion loyihalarini moliyalashtirishda grantlar ajratishni nazarga tutuvchi ko'rik-tanlovlarning o'tkazilishini ko'paytirish kerak: mamlakatimizda bunday tanlovlar etarli darajada bo'lmasdan, bu ham tadbirkorlarning innovasiyalarni joriy etishga bo'lgan qiziqishining sust bo'lishiga olib kelishi mumkin. Tadqiqot davomida, faqat O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovasiyalar vazirligi huzuridagi Innovasion rivojlanish agentligi bilan Rossiya Federatsiyasi hamkorligida amalga oshirib kelinayotgan startup-loyihalar bo'yicha ko'rik-tanlov haqida ma'lumotga ega bo'ldik. Biz uylaymizki, bunday ko'rik-tanlovlarning yana ko'plab va cheksiz o'tkazilishi tadbirkorlik subyektlari innovasion faoliyatining yanada rivojlanishiga olib keladi;

- "tadbirkorlik subyektlarining innovasion loyihalari" mavzusida muhim o'rin egallaydigan startaplar to'g'risidagi statistikani takomillashtirish kerak: tadqiqot davomida bunday statistikaning aniq emasligi natijasida, u to'g'risidagi izlanishlarimizni keyingi tadqiqotlarimizga qoldirishga qaror qildik. Aynan statistikaning yaxshi emasligi, startaplarga investisiya qilmoqchi bo'lgan xalqaro venchur investorlarining jalb qilinishiga to'sqinlik qilishi mumkin. Mamlakatimizda, startaplar to'g'risida barcha mukammal statistik ma'lumotlarni o'zida qamrab olgan veb-saytni yaratish vaqti keldi deb uylaymiz va h.k.

Umuman olganda, mamlakatimizda tadbirkorlik subyektlarining innovasion loyihalarini moliyalashtirish bo'yicha ko'plab ijobiy ahamiyatga molik ishlar amalga oshirilayotgan bo'lib, kelgusida ular nafaqat mamlakat darajasida, balki xalqaro darajada muvaffaqiyatli tadbirkorlar sinfining shakllanishiga olib keladi. Umid qilamizki, tadqiqotimiz natijasida ishlab chiqilgan ilmiy-amaliy tavsiyalar bunga o'zining munosib hissasini qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ўзбекистон Республикасининг "Инновацион фаолият тўғрисида" ги Қонуни. 2020 йил 24 июль, ЎРҚ-630-сон.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Камбағалликни қисқартиришда тadbirkorlik субъектлари билан ўзаро манфаатли ҳамкорлик ўрнатишга қаратилган чора-таdbирлар тўғрисида" ги Фармони. 2023 йил 12 июнь, ПФ-93-сон.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Тadbirkorlik субъектларининг экспорт салоҳиятини янада кенгайтириш чора-таdbирлари тўғрисида" ги Фармони, 2022 йил 30 сентябрь, ПФ-228-сон.
4. Малые технологические компании из 20 регионов получили гранты на инновационные проекты. 08.08.2024. Официальный вебсайт Фонда содействия инновациям. www.fasie.ru
5. Anabela M. Santos, Michele Cincera and Giovanni Cerulli. Sources of financing: Which ones are more effective in innovation-growth linkage? // Economic Systems. Volume 48, Issue 2, June 2024. 15 pages.
6. Атамурадов Ш. А. Инновацион фаолиятни венчурли молиялаштиришнинг халқаро моделларини жорий этиш самарадорлиги // Иқтисод ва молия / Экономика и финансы 2019, 1(121). 47-55-бетлар.
7. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Статистика агентлигининг ахборотномаси: кичик тadbirkorlik. 15.02.2024. 232-257-бетлар. www.stat.uz
8. O'zbekiston Respublikasida kichik korxonalar va mikrofirmalar faoliyatining asosiy ko'rsatkichlari (2023- yil uchun). O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi. Toshkent-2024, 31 bet.
9. 2022- yilda O'zbekiston Respublikasida kichik korxonalar va mikrofirmalar faoliyati. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi. Toshkent-2023, 36 bet.
10. 2021- yilda O'zbekiston Respublikasida kichik korxonalar va mikrofirmalar faoliyati. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi. Toshkent-2022, 45 bet.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

